

IMPLEMENTASI *HIGH AVAILABILITY* DAN *LOAD BALANCING* PADA *REMOTE DESKTOP GATEWAY* DI PT. MITRA AKSES GLOBALINDO MENGGUNAKAN PFSense

Putranto Pratama

Konsentrasi Teknik Komputer dan Jaringan

Teknik Informatika dan Komputer

Politeknik Negeri Jakarta

Depok, Indonesia

putranto.pratama.tik15@mhs.wpnj.ac.id

Abstrak – *High Availability* (HA) adalah teknik menjadikan *server* (aplikasi) ketika mengalami suatu kendala, dapat ditangani dengan mencari *server* yang menjadi *backup* dan menyala, sehingga sistem tidak akan terjadi *loss of service*. Selain itu, *High Availability* dapat diintegrasikan dengan *Load Balancing* yang merupakan penyeimbang beban dalam mendistribusikan beban di antara node di lingkungan *cloud* dalam situasi ketika beberapa *nodes* dimuati dengan berat sementara beberapa *node* dengan muatan terlalu sedikit. Hal ini semakin memperbaiki kekurangan dari *server*, karena beban *server* akan terdistribusi dengan benar dan ketika *server* mengalami *failure* akan segera di *failover* oleh teknik *high availability* yang dalam hal ini menggunakan PFSense (berbasis Sistem Operasi FreeBSD) sebagai pengatur *server* dan *firewall*.

Kata Kunci – *High Availability*, *Load Balancing*, *Remote Desktop Gateway*, *PFSense*, *Failover*

I. Pendahuluan – Istilah Teknologi Informasi saat ini tidak lagi asing didengar.

Banyak hal yang sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk kegiatan sehari-hari. Contoh kecilnya saja, jika ingin mencari data-data dari internet telah dapat digunakan sebuah fitur bernama jaringan (*network*). Ketika sudah menggunakannya, maka *user* akan terhubung dengan “dunia maya” yang didalamnya dapat melakukan apa saja untuk berbagai tujuan yang berbeda.

Perusahaan-perusahaan saat ini, menganggap hal ini sebagai salah satu yang memudahkan kinerja dan juga produksi dari perusahaan karena dengan memanfaatkan jaringan (*network*) semuanya akan lebih efektif, cepat dan juga tepat guna. Dalam salah satu pemanfaatannya, jaringan memungkinkan perusahaan menggunakan perangkat yang bernilai sangat mahal secara bersamaan. Misalnya perusahaan tersebut memiliki *server* yang baik, maka biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Jika *server* tersebut dapat digunakan bersama-sama maka akan menjadi lebih efisien, menghemat biaya dan juga memanfaatkan sumber daya yang ada secara sepenuhnya.

Jaringan dalam perusahaan ini terhubung baik dalam satu *Local Area Network (LAN)* apabila masih dalam lokasi yang sama, ataupun bahkan bisa juga melalui internet melebihi cakupan area lainnya.

Pada saat ini, untuk kasus yang serupa PT. Mitra Akses Globalindo hanya memakai satu *server* (sebagai pintu masuk) saja untuk digunakan bersama-sama. Hal ini, mengakibatkan *server* mengalami beban yang sangat berat apabila *user* yang masuk terlalu banyak dan tidak berimbang dengan *server* aplikasi lainnya yang ada.

Load Balancing sebagai sebuah metode yang sering digunakan pada dasarnya adalah untuk mengetahui bagaimana memanfaatkan *server* secara efektif, sehingga jaringan-jaringan tersebut dapat bekerja dengan baik. Dalam laporan ini akan dibahas tentang *High Availability* dan *Load Balancing* menggunakan *pfSense*, dan membahas bagaimana apabila menggunakan dua *server aktif-aktif* dan *aktif-standby*.

II. Tinjauan Pustaka

A. Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah interkoneksi antara 2 komputer *autonomous* atau lebih, yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel (*wireless*). *Autonomous* adalah apabila sebuah *computer* tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat komputer lain, *restart*, *shutdown*, kehilangan file atau kerusakan system (Wongkar, 2017). Sedangkan, menurut sumber lainnya Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari atas komputer, software dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang

sama. Jaringan komputer dibuat, agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan komputer meminta dan memberikan layanan (*service*). Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut pelayan klien (*client*) dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut pelayan (*server*). Arsitektur ini disebut dengan sistem *client server*, dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan computer (Eka Varianto, 2015).

Gambar 2.1 Ilustrasi Jaringan Komputer

B. PFSense

PFSense adalah salah satu *bundle package open source firewall* yang berdasar pada sistem operasi FreeBSD. PFSense memiliki fitur utama yaitu distribusi dan penggunaan *firewall* yang dapat digunakan oleh siapa saja tanpa harus membayar lisensi (*open source*). PFSense dilengkapi dengan paket perangkat tambahan pihak ketiga untuk fungsionalitas tambahan. Hal ini yang menyebabkan PFSense memiliki keunggulan dibandingkan *package* sistem operasi lainnya yang mengambil peran dalam bagian *firewall* (PFSense, 2017).

Gambar 2.2 Antarmuka PFSense

C. Remote Desktop Service

Remote Desktop Services sebelumnya memiliki nama Terminal Services pada platform Windows. Fitur ini biasanya dimanfaatkan secara masif oleh Windows Server yang memungkinkan pengguna berbasis Windows yang telah tersedia remote desktop session host (jarak jauh) untuk dapat mengakses full server. Dalam hal ini pengguna dapat mengakses menggunakan satu jaringan yang sama ataupun juga melalui internet (Windows, 2017).

Gambar 2.3 Skema Remote Desktop Service

D. High Availability

High Availability yang telah diimplementasi dalam infrastruktur dan telat tervirtualisasi akan mencegah kejadian down atau tidak berfungsinya layanan. Waktu untuk downtime dan mengembalikan layanan atau system dapat dilakukan dengan cepat sehingga tidak mengganggu operasional atau bisnis yang dilakukan oleh perusahaan (Pribadi, 2013).

Gambar 2.4 Ilustrasi High Availability

E. Load Balancing

Load balancing berguna sebagai penyeimbang beban dalam mendistribusikan beban di antara node di lingkungan cloud dalam situasi ketika beberapa nodes dimuati dengan berat sementara beberapa node dengan muatan terlalu sedikit ditugaskan dan ini telah menjadi bahasan yang penting dalam komputasi cloud (Silva, 2017).

Gambar 2.5 Ilustrasi Load Balancing

F. Failover

Failover adalah sebagai mode operasional cadangan ketika fungsi dari komponen sistem seperti processor, server, network, dan database menjadi tidak tersedia atau mengalami kegagalan dalam jangka waktu tertentu (Microsoft, 2016).

III. Pembahasan – Topologi keseluruhan penerapan Load Balancing dan High Availability pada PT. Mitra Akses Globalindo menggunakan PFSense yang terdiri atas jaringan Public dan juga Private digambarkan sebagai berikut pada Gambar 3.1 :

Gambar 3.1 Topologi Keseluruhan Penerapan Load Balancing dan High Availability di PT. Mitra Akses Globalindo

A. Konfigurasi PFSync

1. Terlihat pada Gambar 3.2 bahwa *interface ethernet* yang disediakan sebanyak 3 buah. *Interface* tersebut dibuat dengan tujuan 1 *interface* untuk koneksi WAN, 1 *interface* untuk koneksi LAN (antar *server*) dan 1 *interface* untuk koneksi PFSYNC antar *server* untuk mendukung terjadinya *failover*.

Interfaces		
WAN	10Gbase-T <full-duplex>	103.18.133.191
LAN	10Gbase-T <full-duplex>	172.16.50.11
SYNC	10Gbase-T <full-duplex>	172.16.50.1

Gambar 3.2 Interface FastEthernet

2. Pada Gambar 3.2 telah dibuat satu *interface* yang bertujuan untuk mengakses webConfigurator dari pfSense yaitu 172.16.50.11 yang bersifat dalam jaringan LAN. Pada webConfigurator dapat

dilakukan pengaturan semua yang dibutuhkan dengan berbasis *Graphical User Interface (GUI)* sehingga lebih mudah dalam pengaplikasiannya seperti yang tampak pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Halaman Muka WebConfigurator

3. Pada Gambar 3.4 adalah tampilan *dashboard* pfSense, terlihat status dari pfSense yaitu keadaan fastEthernet menyala atau tidak, versi dari pfSense, nama sistem, *Uptime* dari sistem, tipe *Central Processing Unit (CPU)* yang digunakan, untuk kepentingan *monitoring* dan juga *maintenance*.

Gambar 3.4 Halaman Dashboard WebConfigurator

4. Pada tahap selanjutnya yang diatur adalah *firewall*, *firewall* dikonfigurasi untuk menyediakan jalur *failover* antar *server* pada *interface* PFSYNC, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Halaman Firewall Rules

Pada bagian pengaturan dapat dilihat pengaturan seperti berikut :

- a. *Protocol*: Any (Agar semua protokol dapat melewatinya)
- b. *Source* : Any (Membuka block pada semua jaringan)
- c. *Destination* : Any (Membuka block pada jaringan tujuan)

Field lainnya default karena yang hanya perlu diatur hanyalah *protocol*, *source* dan *destination* saja, untuk membuka jalan agar dapat menjadi jembatan *failover*.

Gambar 3.7 Halaman Konfigurasi Firewall Rules

Gambar 3.8 Halaman Konfigurasi Virtual IP

5. Tahap pemberian *firewall* untuk menjadi jembatan komunikasi antar pfSense sudah terkonfigurasi, selanjutnya ada VirtualIP yang memungkinkan *user* hanya mengakses satu *IP Address* saja agar secara otomatis memilih server yang akan dituju, tanpa mengetikkan *IP Address Server*. VirtualIP bersifat *virtual* dan dalam hal ini bertujuan agar interface seperti WAN dan LAN memiliki 1 IP saja namun dapat terhubung melalui salah satu *server* PFSense seperti pada Gambar 3.9.

- a. Pada bagian konfigurasi dapat terlihat setting seperti berikut.
 - 1) *Type* : CARP (Tipe dari Virtual IP)
 - 2) *Interface* : LAN (Pada interface LAN)
 - 3) *Address* : 172.16.50.10/24 (Diisi dengan IP Virtual)
 - 4) *Virtual IP Password* : pnj980 (Password untuk Virtual IP)
 - 5) *VHID Group* : set '1' (Untuk menjadikannya bersifat *MASTER* yaitu pfSense utama)
 - 6) *Description* : CARP-ORI (Nama setting CARP)

Gambar 3.9 Halaman Konfigurasi Virtual IP

6. Tahap berikutnya yaitu dilakukan aktivasi *High Availability Sync via Interface SYNC*. Pada *field* yang tersedia telah di-*setting* sebagai berikut :

- a. *Synchronize States* : Centang (Untuk memfungsikan bahwa keadaan pfSense menyala untuk dilakukan sinkronisasi otomatis)
 - b. *Synchronize Interface* : SYNC (Untuk menseset interface yang dipakai dalam sinkronisasi)
 - c. *pfSync Synchronize Peer* : 172.16.50.2 (Untuk menyamakan IP interface pfSense yang akan di sinkronisasikan)
 - d. *Synchronize config to IP* : 172.16.50.2 (Untuk menyamakan IP interface pfSense yang akan di sinkronisasikan)
 - e. *Remote System Username* : admin (username untuk sinkronisasi)
 - f. *Remote System Password* : pnj980 (password untuk sinkronisasi)
 - g. *Select Options* : Centang semuanya (untuk *MASTER* centang semuanya agar semuanya ter-*backup* dan tersinkronisasi ke pfSense *SLAVE*)
7. Tahap selanjutnya adalah *service* CARP atau Failover berjalan dengan semestinya seperti terlihat pada Gambar 3.10.

Gambar 3.10 Service CARP status

Pada Gambar 3.10 telah terbukti bahwa CARP berjalan dengan semestinya, yaitu menjadi *MASTER* sesuai yang diinginkan via *port* LAN.

B. Konfigurasi HAProxy

1. Pada kedua *server* sebelum saling terhubung diperlukan konfigurasi lainnya yaitu menginstall paket HAProxy melalui *package manager* seperti pada Gambar 3.11.

Gambar 3.11 Package Manager

2. Pada gambar 3.12 dapat dilihat pengaturan. Pada bagian ini dilakukan pengaturan untuk HAProxy *service*.

Gambar 3.12 Konfigurasi HAProxy

3. Pada gambar 3.12 konfigurasi HAProxy diberikan maksimum koneksi sebanyak 20 *client*. Pengaturan ini dilakukan agar maksimal 1 *server* dapat menanggung beban sebanyak 20 *client*.
4. Pada bagian "*Frontend*" dan tambahkan *record Frontend* dengan skema 1 *Frontend* 2 *Backend*. 1 *Frontend* berguna untuk menyimpan setting-an dasar untuk service Remote Desktop, dan 2 *Backend* untuk menyimpan konfigurasi *server* masing-

masing 1 *backend*, seperti pada gambar 3.13.

Gambar 3.13 Konfigurasi HAProxy

5. *Field* yang ada di-set dengan *value* sebagai berikut :

- a. *Name* : BATIRDP
- b. *Description* : Kosong
- c. *Status* : Active
- d. *External Address* : 172.16.50.13 | *Port* : 338
- e. *Maximum Connections* : 4
- f. *Type* : tcp
- g. *Default Backend* : BackendRDP-1

Value diatas digunakan untuk pembuatan *Backend* pada *FrontEnd* BATIRDP.

Gambar 3.14 Konfigurasi Backend

6. *Field* pada gambar 3.14 diisi dengan *value* sebagai berikut :

- a. *Name* : BackendRDP-1
- b. *Name* : rdp1
- c. *Forward to* : *address+port*

- d. *Address* : 172.16.50.19
- e. *Port* : 3389
- f. *SSL* : no
- g. *Weight* : 10
- h. *Name* : rdp2
- i. *Forward to* : *address+port*
- j. *Address* : 172.16.50.20
- k. *Port* : 3389
- l. *SSL* : no
- m. *Weight* : 10
- n. *Balance* : *Source*
- o. *Actions* : *tcp-request content accept*
- p. *Connection Timeout* : 5000
- q. *Server Timeout* : 5000
- r. *Cookie Enabled* : Centang
- s. *Cookie Name* : RDP_COOKIE
- t. *Cookie Mode* : *Passive*
- u. *Stick Tables* : *Stick* on RDP_COOKIE
- v. *Stick Cookie Name* : RDP_COOKIE
- w. *Stick Cookie Length* : 20
- x. *Stick Table Size* : 100K

Value diatas diisi sesuai ketentuan *backend* yang dibutuhkan. Value diatas diisi dengan metode 2 server load balance dan 1 server gateway utama.

7. Setelah semua konfigurasi telah selesai dilakukan, dapat dilakukan pengecekan melakukan tabel Stat FS seperti pada gambar 3.25

Gambar 3.25 Table Stat FS

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Teknik *failover cluster* yang diimplementasikan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan konsep kerjanya, sehingga *client* tetap dapat mengakses layanan yang disediakan oleh *server* melalui *server backup* ketika *server master* mati, dan juga sebaliknya.
- b. Pengaturan *clustering* menunjukkan hasil yang baik jika dilihat dari segi *availability* pada saat terjadi kegagalan sistem (*failure*).
- c. Layanan *Load Balancing* dan *High Availability* telah terintegrasi dan teruji dengan skema yang sesuai dengan *requirement*.
- d. Tidak terjadinya *loss of service*, saat salah satu *server* mengalami *failure*.

2. Saran

Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan untuk kemajuan dari laporan ini adalah :

- a. Diperlukan komparasi dengan sistem operasi selain PFSense dengan metode yang sama yaitu *Load Balancing* dan *High Availability*.
- b. Diperlukan pembahasan lebih spesifik mengenai kualitas layanan (QoS) dan aplikasi yang dipakai dalam *server* secara bersama-sama.

V. Daftar Pustaka

B Ciubotaru, G.-M. M., 2013. Network Architectures. *Advanced Network*

Programming – Principles and Techniques, Computer Communications and Networks, pp. 3 - 28.

Binus University, 2016. *HIGH AVAILABILITY DI DALAM VIRTUALISASI*. [Online] Available at: <http://sis.binus.ac.id/2016/08/24/high-availability-di-dalam-virtualisasi/> [Accessed 7 10 2017].

Dite Ardhian, A. F. R. E. D. W., 2013. ANALISIS PERBANDINGAN UNJUK KERJA SISTEM PENYEIMBANG BEBAN WEB SERVER DENGAN HAPROXY DAN POUND LINKS. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, 1(2), pp. 28-32.

Eka Varianto, M. B., 2015. IMPLEMENTASI VIRTUAL PRIVATE NETWORK DAN PROXY SERVER MENGGUNAKAN CLEAR OS PADA. *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI*, 1(1), pp. 54 - 64.

Justin Riley, J. N. W. D. a. J. C., 2017. A High-Availability Cloud for Research Computing. *The IEEE Computer Security*, pp. 92 - 95.

Microsoft, 2016. *Failover and Failover Modes (Always On Availability Groups)*. [Online] Available at: <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/failover-and-failover-modes-always-on-availability-groups> [Accessed 8 10 2017].

PFSense, 2017. *Getting Started*. [Online] Available at:

<https://www.pfsense.org/getting-started/>

[Accessed 06 11 2017].

Pribadi, P. T., 2013. IMPLEMENTASI HIGH-AVAILABILITY VPN CLIENT. *Jurnal Ilmu Komputer*, 6(1), pp. 17 - 24.

Rouse, M., 2017. *Definition of Failover*. [Online]

Available at:

<http://searchstorage.techtarget.com/definition/failover>

[Accessed 10 10 2017].

Silva, P., 2017. *What Is Load Balancing?*.

[Online]

Available at:

<https://devcentral.f5.com/articles/what-is-load-balancing-24740>

[Accessed 8 10 2017].

Triono, G., 2015. IMPLEMENTASI LOAD BALANCING DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA ROUND ROBIN PADA KASUS PENDAFTARAN SISWA BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LABSCHOOL UNESA SURABAYA. pp. 169 - 176.

Windows, 2017. *Remote Desktop Services Overview*. [Online]

Available at: [technet.microsoft.com/en-us/library/cc725560\(v=ws.11\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc725560(v=ws.11).aspx)

[Accessed 3 11 2017].